

TOG‘IZQUMALOQ O‘YININING BOLALAR AQLIY RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Shamuratova Muazzamxon Shavkat qizi - NDPI tayanch doktranti

Tog‘izqumaloq o‘yini dunyoda Mankala, Mo‘g‘ulistonda Eson Korgool, Qozog‘istonda Tokuz Kumalak yoki Dokuz Kumalak, turli mintaqalarda Mankala, Mangala, Kale, Altiev, Pich, Meneli Taş, Mellegayasi va shunga o‘xshash nomlar bilan mashhur. Bu cho‘ponlar tomonidan o‘ynaladigan juda qadimgi turk aql o‘yini. Qo‘rg‘o‘l – echki go‘ngi degan ma‘noni anglatadi. [6]

Bugungi kunda Qirg‘iziston va Qozog‘istonda ushbu o‘yinning markazlari va federatsiyalari tashkil etila boshlandi.

Tog‘izqumaloq – intellektual (intellektual) o‘yin, mantiqiy fikrlash san‘ati bo‘lib, jahon madaniyatining ilg‘or namunalariga mos keladi. Arxeologlarning fikricha, o‘yin 4000 yildan beri mavjud. Yosh avlodning jismoniy tarbiyasi bilan birga aqliy kamolotiga ham katta ahamiyat bergan ajdodlarimiz ushbu o‘yinni o‘ylab topib, aql-zakovati, aqliy rivojlanishi uchun vosita sifatida foydalanganlar.

Dunyodagi eng qadimgi aqliy strategik o‘yinlaridan biri bo‘lgan to‘g‘izqumaloq etti yoshdan yetmish yoshgacha bo‘lgan barchaga tavsiya etiladi.

Aqliy faollikni oshiruvchi va xotirani mustahkamlovchi to‘g‘izqumaloq bolalarga o‘rgatish mumkin bo‘lgan eng foydali o‘yinlardan hisoblanadi. Bola rivojlanishiga ijobiy hissa qo‘shishi ilmiy jihatdan isbotlangan ushbu aql o‘yini 4-6 va undan yuqori yoshdagi barcha bolalar uchun tavsiya etiladi.

Xo‘sh, To‘g‘izqumaloq o‘yini farzandlarimizga qanday foyda keltiradi? Quyida bular haqida to‘xtalib o‘tamiz.

Biz to‘g‘izqumaloqni bola tarbiyasida vosita sifatida ishlatishimiz va to‘g‘izqumaloq modeli orqali hayot haqidagi tasavvurlarni berishimiz mumkin. Buni qilmasak ham, o‘yin falsafasini tushuna boshlagan bola, to‘g‘izqumaloqda qadrli bo‘lgan narsa hayotda o‘rinli bo‘lishini tushunib yetadi, bu borada to‘g‘izqumaloq o‘qituvchilariga ham katta ma‘suliyat yuklanadi. To‘g‘izqumaloqni shunchaki o‘yin deb o‘ylamaslik kerak, uning ortidagi fikr va uning falsafasi bolaga tegishli miqdorlarda berilishi kerak.

Farzandlarimizga yaxshi-yomonni, nima qilish kerak va nima qilish kerak emasligini didaktik tarzda o‘rgatmoqchi bo‘lsak, bu foydali, ammo judayam murakkab va mashaqqatli ham bo‘lishi haqiqatdir.

To‘g‘izqumaloq o‘yin ichida amalga oshiriladigan harakat o‘yinni qanday shakllantirishini va yangi vaziyatning sabab-oqibat munosabatlarida qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ochib beradi. Natijada, bola kundalik

⁶ <https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Anasayfa>

hayotdagi harakatlari xuddi to'g'izqumaloqdagi kabi oqibatlariga olib kelishi mumkinligini tushunadi. Bu ularni atrof-muhitga nisbatan ko'proq ma'suliyatli bo'lishga yo'naltiradi.

Hayotda va to'g'izqumaloq o'yinida asosiy narsa - bu kurash. To'g'izqumaloq o'yini orqali bolalarda boshqaruv shakli rivojlanadi. Bu boshqaruv mahorati, boshqaruv san'ati. To'g'izqumaloq bizga o'yindagi kabi hayotda ham qisqa va uzoq muddatli maqsadlar bo'lishi kerakligini va maqsadsiz o'yinda hayot hech narsani anglatmasligini aytadi. Maqsadga erishish uchun reja tuzish ushbu rejaga muvofiq mavjud resurslardan eng oqilona va tejamkor foydalanishni o'rgatadi. Maqsad sari yo'lda yuz berishi mumkin bo'lgan barcha salbiy holatlardan ehtiyot bo'lish lozimligini, qilingan barcha harakatlar asosiy maqsadga xizmat qilishi kerakligini ko'rsatadi.

Muvaffaqiyat - bu farzandlarimizga tushuntirishimiz kerak bo'lgan narsa. Muvaffaqiyat tushunchasini tushuntirishga harakat qilar ekanmiz, biz yana to'g'izqumaloqdan foydalanishimiz mumkin. Muvaffaqiyat - bu deyarli hamma erishmoqchi bo'lgan maqsad. Bolalar ham zudlik bilan va osonlik bilan muvaffaqiyatga erishmoqchi, ammo muvaffaqiyat odamlarga taqdim etilgan ne'mat emas. Buning ortida qat'iyat, fidoyilik, sabr-toqat, rejalashtirilgan ish va bularning barchasi amalga oshiriladigan jarayon. Qisqasi, uning narxi bor. Bu tom ma'noda qimmatga sotib olingan. Muvaffaqiyatning narxi oldindan to'lanadi. Muvaffaqiyatsizlikning narxi keyinroq to'lanadi. Aynan shu narsa muvaffaqiyatsizlikni ba'zilar uchun jozibador qiladi. Hayotning kinoyasi deb atash mumkin bo'lgan omad va tasodiflarning muhim ta'siriga qaramasdan, narx va muvaffaqiyat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri mutanosiblik borligini aytish mumkin. To'g'izqumaloqda ham xuddi shunday. Bolaning aktyorlik mahoratini mashq qilish va yaxshilash bilan birga, uning milliy (UKD) va xalqaro (ELO) kuch darajalari oshadi.

Bugungi hayot falsafasida sport - bu sifatli hayotning bir qismi va eng foydali ijtimoiy faoliyat bolaning hayotni tushunishida muvozanatli va sog'lom rivojlanishi uchun juda muhimdir. Intellektual mashg'ulot bo'lgan to'g'izqumaloq tufayli bolaning o'z muhitini bilishi, muloqot qilishi osonlashadi. Shuningdek, u bolaning hissiy jihatdan yaxshi rivojlanishiga yordam beradi.

Shu kungacha farzandining to'g'izqumaloq o'ynaganidan afsuslanayotgan ota-onani uchratmadim. Lekin farzandlari to'g'izqumaloq o'ynayotganidan xursand bo'lgan ota-onalarni ko'p uchratdim.

Muvaffaqiyatni faqat raqamlar bilan ifodalash va muvaffaqiyatni faqat darajalar bilan o'lchash odati insonning o'zini noto'g'ri shartlashi natijasidir.

Biroq, to'g'izqumaloq- bu tanlovni amalga oshirgan va to'g'izqumaloq o'ynagan har bir bola muvaffaqiyatga erishadi. [7]

Bularning barchasini inobatga olgan holda aytish mumkinki, shaxmat bolalarimiz uchun nihoyatda foydali sport turidir.

Biz, o'qituvchilar va ota-onalar, tafakkurning shakllanishi hayotning birinchi yillaridan boshlanishini unutmashimiz kerak. Fikrlash boshlang'ich maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogika, psixologiya, fiziologiya, umumiy tilshunoslik, sotsiologiya, psixologiya kabi turli bilim sohalarini vakillarining e'tiborini tortadi. Har bir fan o'zining maxsus muammolarini hal qilishda bir vaqtning o'zida umumiy savollarga ham to'xtaladi. To'g'izqumaloq o'yini orqali esa bolalarni intellektual va aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish va ushbu o'yindan o'zimiz xohlagan maksimal foydani olishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шотаев М “Тоғызқұмалақ есептери мен этюдтери” Астана-2014 3-10с
2. М.ШОТАЕВ Ы.АБДУЖАППАРОВ “ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ ОЙЫНЫНДАҒЫ ТҮЗДЫҚТАР ТАРТЫСЫ” Кентау 2006
3. <https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Anasayfa>
4. <https://www.mercandokuzkumalak.com/dokuzkumalag'in-cocuk-egitimindeki-rolu-ve-onemi/#>
5. <https://www.kaznu.kz/kz/3/news/one/36922/>
6. <https://eduindex.kz/methodical-articles/505-toyzmala.html>

МЕКТЕП ОҚЫҒЫШЫЛАРЫНА ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАРБИЯ БЕРИШ ҲАМ ТАРБИЯДА АТА-АНАНИŇ РОЛИ

Pirimbetov Baxit Allabaevich

Qaraqalpaqstan Respublikası Pedagoglarǵı jańa metodikalarǵa úyretiw milliy orayı
«Pedagogika, psixologiya hám tálim texnologiyaları metodikası»
kafedrası aǵa oqıtıwshısı.

Estetika filosofiyalıq kóz qaraslardan alıp qaraǵanda iskusstvodaǵı, kórkem ónerdegi gózzallıqtı izertleytuǵın ilim bolıp esaplanadı. Kúndelikli turmısımızda biz miynet islep atırǵan, dem alıp atırǵan, ketip baratırǵan yamasa kiyatırǵan, bir nárse satıp atırǵan yamasa alıp atırǵan, qosıq aytıp atırǵan yamasa jilap otırǵan adamlarǵa dus kelemiz. Biz barlıq waqıtta da barlıq jerde ıqtıyarsız, sanalı yamasa sanasız túrde átirapımızdaǵı adamlarǵa, buyımlarǵa, tábiyat hádiyselerine hám waqıyalarǵa gózzallıq kriteriyasınan qaraymız. Buyımniń qolaylılıǵı, paydalılıǵı, qımbatlıǵı hám arzanlıǵı haqqındaǵı adamlardıń xarakterli yaki ádep-ikramlılıǵı

⁷ <https://www.mercandokuzkumalak.com/dokuzkumalag'in-cocuk-egitimindeki-rolu-ve-onemi/#>